

MUTAXASSIS KADRLARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR O‘RNI.

Jahongir Qosimov

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti “Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi” kafedrasini
mudiri, PhD, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17922144>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada BIM texnologiyasi asosida bino va inshootlarni grafik loyihalashning mazmuni va mohiyati yoritilgan. Bugungi kunda butun dunyoda zamonaviy uy-joy qurilishi tizimini takomillashtirish jarayoni jadal rivojlanmoqda. Grafik dasturlar, 3D texnologiyalar va ularning afzalliklari, raqamli texnologiyalarga bo‘lgan zamonaviy talab ko‘rsatilgan.*

***Kalit so‘zlar:** muhandislik, texnologiya, targ‘ibot, 3D texnologiya, grafik dasturlar, Tuzilmalar, 3D modellar.*

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi PF- 5847-son "O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida"gi Farmoni, Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrdagi 824-son "Oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim jarayonini tashkil etish bilan bog‘liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-apreldagi PQ-4699-son "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "Oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida"gi Farmoni hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

"2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida"gi Farmoni hamda sohaga oid boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

Raqamli texnologiyalar (ingl., Digital technology) - uzluksiz spektr ko‘rinishida emas, balki analog darajadagi diskret signallar bilan ishlash. Hozirgi vaqtda raqamli texnologiyalar - bu muammoni tezkor hal qilish uchun axborotni kodlash va uzatish usullariga asoslangan axborotni "raqamli" qilish, ya‘ni universal raqamli shaklda taqdim etish texnologiyasidir. Bunda axborot ikkilik kod ko‘rinishida uzatiladi. Kod bitlardan iborat. Razryadlar - bu 1 (bir; signal mavjud) va 0 (nol; signal yo‘q) dan iborat ikkilik sonlar [11]. Oddiy qilib aytganda, raqamli texnologiyalar elektron hisoblash va ma‘lumotlarni o‘zgartirish bilan bog‘liq hamma narsani o‘z ichiga oladi: gadjetlar, elektron qurilmalar, texnologiyalar, dasturlar.

Bugungi kunda "Raqamli texnologiyalar" tushunchasiga bir nechta ta‘riflar berilgan, xususan:

Nikolas Negroponte (MIT Media Lab asoschisi): Raqamli texnologiya - bu kompyuter bilan nima qilishingiz emas, balki kompyuterga ega bo‘lganingizdan keyin hayotingizda nima qilishingizdir. Negroponte raqamli texnologiyalarni inson hayotining ajralmas qismi deb biladi - gap shunchaki qurilmalar haqida emas, balki ularning jamiyat va madaniyatga ta‘siri haqida.

Manuel Kastells (ijtimoiy tarmoqlar nazariyotchisi): Raqamli texnologiyalar - bu axborotni raqamli shaklda yaratish, saqlash yoki qayta ishlash uchun xizmat qiladigan texnologik vositalar va resurslardir. Bu ta'rifni Kastells o'zining "Tarmoq jamiyatining yuksalishi" asarida bergan.

YUNESKO ta'rifi (raqamli savodxonlik tizimi orqali): Raqamli texnologiya - bu axborotni yaratuvchi, saqlovchi yoki qayta ishlovchi elektron vositalar, tizimlar, qurilmalar va resurslardir.

Ushbu ta'rifda raqamli texnologiyalarning ta'lim va rivojlanish nuqtai nazaridan ifodalanishiga alohida e'tibor qaratilgan. Muhandislik sohasida bu kasbiy kompetentlik bilan baholanadi. Bugungi kunda "kasbiy kompetentlik" tushunchasining aniq ta'rifi mavjud emas. A.A.Verbitskiy, N.N.Manko, Ye.I.Nikiforova, N.B.Pikatova, D.V.Sannikov, V.Ye.Shteynberg, L.A.Yadvirshis va boshqa tadqiqotchilar ushbu tushunchaga aniqlik kiritishga harakat qilganlar.

Ushbu mualliflar tomonidan kasbiy kompetentlikka berilgan ta'riflarda ushbu kompetentlikka ega o'qituvchi faoliyatining samaradorligi, natijadorligi va yuqori mahsuldorligi haqidagi g'oyalar qayd etilgan [10]. Yu.Arutyunov, V.Bezrukova, V.Bespalko, V.Ivanchenko, D.Kavtaradze, V.Pityukov, L.Podimova, Ye.Polat, V.Serikov, V.Simonenko, V.Slasteninlarning fikricha, o'qituvchining kasbiy kompetentligi o'qituvchining nazariy va amaliy tayyorgarligi birligini ifodalaydi. Ye.V.Kozina, S.V.Dudova va boshqalarning fikriga ko'ra, kasbiy kompetentlik zamonaviy o'qituvchining kasbiy kompetentligining bir qismi sifatida qaraladi. Bunda "Texnologiyalar, usullar, vositalar, faoliyat shakllari va ularni qo'llash shartlari" saqlab qolinadi. N.A.Muslimovning fikricha, kasbiy kompetentlik - bu kasbiy-pedagogik bilim, ko'nikma va malakalarni boyituvchi ilg'or texnologiyalarni o'zlashtirish, zamonaviy vositalar, texnika va texnologiyalardan foydalana olishdir. [9].

Tadqiqotning maqsadi zamonaviy ta'lim amaliyotida ta'lim texnologiyalari integratsiyasini tahlil qilishdan iborat. Tadqiqot savollari uch yo'nalishda tashkil etildi: o'rganilayotgan mavzu bo'yicha adabiyotlarda aniqlangan konseptual asos. Pedagogik o'lchov mahalliy tadqiqotlarda namoyon bo'ladigan ta'lim darajalari, bilim sohalari, pedagogik yondashuvlar, pedagogik amaliyot va o'qitish texnologiyalari integratsiyasi bilan bog'liq didaktik vositalarni aniqlashdir. Grafik kompetensiya - o'quv fanlari va ta'lim sohalari, shuningdek, atrof-muhit ma'lumotlari bilan bog'liq ko'nikmalarni shakllantiradi [8].

Zamonaviy axborot texnologiyalari (televideniye, magnitofon, telefon, faks, kompyuter, modem va boshqalar) sohasida bilimlarga ega bo'lish; axborot texnologiyalari (audio va videoyozuv, elektron pochta, media, Internet) sohasida bilimlarga ega bo'lish; zarur axborot ma'lumotlarini izlash, tahlil qilish va ularga ega bo'lish, ularni qayta ishlash, saqlash va uzatish. Biz olimlarning fikrlarini tahlil qilish asosida talabalarning kasbiy kompetentligi tushunchasiga o'zimizning mualliflik ta'rifimizni berdik.

O'quvchilarning grafik kompetensiyasi turli texnik qurilmalar va kompyuter texnologiyalaridan foydalanish, turli manbalardan ma'lumot olish, ulardan umumlashgan holda samarali foydalanish bo'yicha muayyan ko'nikmalarni egallash, ma'lumotlarni tahliliy qayta tiklash ko'nikmalarini rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Shuningdek, ilmiy va kasbiy faoliyatga tayyorlash sohasidagi axborot oqimlarining xususiyatlari haqidagi bilimlarni o'z ichiga oladi.

Maqolalarni tanlashda turli saytlardagi ma'lumotlar bazalaridan foydalanildi va 2023-yildan hozirgi kunga qadar ilmiy maqolalarni vaqtinchalik qidirish orqali tadqiqot maqsadi bilan bog'liq asosiy tushunchalar aniqlandi. Asosiy natijalar muhandislik sohasida raqamli texnologiyalarning ahamiyatini oshirishga qaratilgan.

1. CAD (Computer-Aided Design) - kompyuter yordamida loyihalash: muhandislar AutoCAD, SolidWorks, Fusion 360 kabi dasturlar yordamida qurilmalar, binolar va mashinalarning 3D dizaynlarini yaratadilar. Loyihalash tezlashadi, xatolar kamayadi.
2. CAE (Computer-Aided Engineering) - muhandislik tahlili: tuzilmaviy tahlil, issiqlik taqsimoti, bosim va kuchlanishlar kabi fizik holatlar raqamli modelda tahlil qilinadi. Bu real hayotdagi sinovlarga bo‘lgan ehtiyojni kamaytiradi.
3. CAM (Computer-Aided Manufacturing) - avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish: CNC dastgohlari (kompyuter bilan boshqariladigan qurilmalar) CAD/CAM fayllari asosida ishlaydi. Ishlab chiqarish aniq, avtomatlashtirilgan va samarali bo‘ladi.
4. Raqamli egizaklar - haqiqiy qurilmaning virtual nusxasi. Bu real vaqt rejimida kuzatish, xizmat muddatini tahlil qilish va nosozliklarning oldini olish imkonini beradi.
5. 3D printing (3D printing): Model asosida to‘g‘ridan-to‘g‘ri tafsilotlarni chiqarish imkonini beradi. Tez prototiplash, maxsus buyurtmalar uchun qulay.
6. IoT (buyumlar interneti) va AI (sun‘iy intellekt): Zavodlar va muhandislik tizimlari real vaqt rejimida kuzatib boriladi (aqlli sensorlar, monitoring). Sun‘iy intellekt tizimlari texnik xizmat ko‘rsatishni oldindan rejalashtirish va optimallashtirish uchun ishlatiladi.
7. Katta ma‘lumotlar va tahlil: Muhandislik jarayonlarida to‘plangan katta hajmdagi ma‘lumotlar tahlil qilinadi. Bu samaradorlikni oshirish va sifatni nazorat qilishga yordam beradi.

Bino axborotini modellashtirish (BIM) - Building Information Modeling. BIM oddiy 3D chizmaga qaraganda murakkabroq tizim bo‘lib, u binoning har bir elementini (devor, quvur, elektr ta‘minoti) raqamli shaklda modellashtiradi. Mashhur dasturlar: Revit, ArchiCAD, Navisworks. Barcha mutaxassislar (konstruktor, muhandis, pudratchi) bitta model ustida ishlaydi. Qurilish jarayonidagi xatolar oldindan aniqlanadi. Qurilish, ekspluatatsiya va ta‘mirlash bosqichlari raqamli boshqariladi.

GAT (Geografik axborot tizimlari) - yer maydonlari, geologik sharoitlar va infratuzilma tarmoqlarining raqamli xaritalarini yaratadi. Qurilish maydonini tanlash yo‘l-transport loyihasini ishlab chiqishda muhim rol o‘ynaydi.

Dronlar (uchuvchi kameralar) - qurilish maydonchasini osmondan kuzatish, suratga olish va o‘lchash uchun ishlatiladi. U 3D modellarni yaratish, materiallar harakatini kuzatish va xavfsizlikni nazorat qilish uchun ishlatiladi. Qayta qurish, ta‘mirlash yoki tekshirish ishlari uchun juda qulay.

IoT qurilmalari (aqlli sensorlar) - Qurilish maydonchasida real vaqt rejimida harorat, namlik, tebranish va bosim kabi ko‘rsatkichlarni kuzatib boradi. Konstruksiyaning sifati va xavfsizligi doimiy ravishda nazorat qilinishi mumkin.

AR/VR texnologiyalari (yaxshilangan va virtual reallik) - qurilish boshlanishidan oldin loyihaning ichida "yurish" imkonini beradi. Pudratchilar va buyurtmachilar loyihani oldindan tushunadilar va o‘zgartirishlar kiritadilar.

Qurilishni boshqarish uchun raqamli platformalar - Primavera, Microsoft Project, Procore kabi dasturlar yordamida ish jadvallari, xarajatlar, ishchi kuchi va resurslar boshqariladi. Loyihani o‘z vaqtida va byudjet doirasida yakunlashga yordam beradi.

3D bosib chiqarish - Beton va plastmassa kabi materiallardan kichik qurilmalar yoki elementlar yasash mumkin. Ba‘zi mamlakatlarda hatto uylar 3D printerlar yordamida chop etilmoqda!

Loyihalash va muhandislik - Avtomatlashtirilgan loyihalash: Sun’iy intellekt algoritmlari murakkab muhandislik inshootlarini (masalan, binolar, ko‘priklar, mashina qismlarini) loyihalash jarayonini avtomatlashtirishga yordam beradi. Generativ dizayn yordamida sun’iy intellekt turli xil dizayn variantlarini yaratishi va ularni turli parametrlar (mustahkamlik, narx, material sarfi) asosida optimallashtirishi mumkin.

Simulyatsiya va tahlil - SI murakkab tizimlarning xatti-harakatlarini modellashtirish va simulyatsiya qilish uchun ishlatilishi mumkin. Bu muhandislarga yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolarni erta aniqlash, konstruksiyalarni takomillashtirish va xavfsizlikni oshirish imkonini beradi. Masalan, aerodinamik tahlil, inshootlarning seysmik mustahkamligini baholash va boshqa maqsadlarda foydalanish mumkin.

Materialshunoslikda yangi materiallarning kashf etilishi - sun’iy intellekt algoritmlari mavjud materiallar haqidagi katta hajmdagi ma’lumotlarni tahlil qilish orqali kerakli xususiyatlarga ega bo‘lgan yangi materiallarni bashorat qilish va loyihalashtirishga yordam beradi.

Ishlab chiqarish va qurilish sohasidagi afzalliklari:

- Sifat nazorati: Sun’iy intellektga asoslangan kompyuter ko‘rish tizimlari mahsulot sifatini avtomatik tekshirish va ishlab chiqarish liniyalaridagi nuqsonlarni aniqlash uchun ishlatilishi mumkin. Bu inson omilini kamaytiradi va sifatni yaxshilaydi.

- Robototexnika va avtomatlashtirish: Sun’iy intellekt robotlarning harakatini boshqarish, ularni murakkab vazifalarni bajarishga o‘rgatish va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish uchun qo‘llaniladi. Qurilish sanoatida sun’iy intellekt bilan boshqariladigan robotlar xavfli va og‘ir ishlarni bajarishi mumkin.

- Bashoratli texnik xizmat ko‘rsatish: Bu rejalashtirilmagan bekor turish vaqtini qisqartiradi va texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlarini optimallashtiradi.

- Qurilish jarayonini optimallashtirish: Sun’iy intellektdan loyihani rejalashtirish, resurslarni boshqarish va qurilish jarayonini optimallashtirish uchun foydalanish mumkin. Bu vaqtni qisqartirish va xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi.

Boshqaruv va monitoring:

Infratuzilma monitoringi: Sun’iy intellekt sensorlardan olingan ma’lumotlarni tahlil qilish va ko‘priklar, yo‘llar, quvurlar kabi infratuzilma obyektlarining holatini kuzatish hamda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolarni erta aniqlash uchun qo‘llanilishi mumkin.

Energiya boshqaruvi: Sun’iy intellekt energiya tizimlarining ishlashini optimallashtirish, talabni bashorat qilish va qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni yanada samarali rejalashtirish uchun ishlatilishi mumkin. Muhim jihatlar:

Ma’lumotlar bazalarini yaratish va boshqarish: Sun’iy intellektning samarali ishlashi uchun yuqori sifatli va katta hajmdagi ma’lumotlar zarur.

Mutaxassislarni tayyorlash: Muhandislik sohasida sun’iy intellekt texnologiyalarini qo‘llash uchun malakali kadrlarni tayyorlash muhim ahamiyatga ega.

Integratsiya va moslashuv: Sun’iy intellekt texnologiyalarini mavjud muhandislik tizimlariga integratsiya qilish va ularning moslashuvini ta’minlash zarur.

Xulosa qilib aytganda, gidrotexnika inshootlarini raqamlashtirish va ularni raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalash muhandislik sohasida alohida ahamiyat kasb etadi. Muhandis kadrlarning raqamli texnologiyalardan foydalanish borasidagi imkoniyatlarini bosqichma-bosqich oshirib borish, eng muhimi, ularning bilim va ko‘nikmalarini bosqichma-

bosqich takomillashtirib borish zarur. Ilg‘or ta‘lim tizimida raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalashuvning yana bir muhim jihati muhandislar uchun boshlang‘ich ta‘lim dasturini taqdim etishdir.

ADABIYOTLAR

1. Nasritdinova U.A. Methods of using 3D modeling tools in teaching computer graphics (Tashkent, 2018)
2. J.A. Qosimov and others “Increasing professional competence of students based on modern graphics programs” Aip Conference Proceedings Open source preview, 2025, 3268(1), 050003 doi.org/10.1063/5.0257204
3. J.A. Qosimov and others “Development of Methods for Improving the Lessons of Information Technology on The Basis of Graphic Programs” AIP Conference Proceedingsthis link is disabled, 2022, 2432, 060012
4. J.A. Qosimov, U.A. Nasritdinova, A. Nasritdinov, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 1030, 012118 (2021) <https://doi.org/10.1088/1757899X/1030/1/012118>
5. Nasritdinova U.A., Satimxodjayev M., Sovremennoye obrazovaniye 9, 38-41 (2013) https://arm.tdpushf.uz/kitoblar/fayl_2004_2021006.pdf
6. J.A. Qosimov “Building a 3D model of hydraulic structures using BIM technology” E3S Web of Conf. Volume 402, 2023 International Scientific Siberian Transport Forum - TransSiberia 2023 <https://doi.org/10.1063/5.0257204>
7. Gidromeliorativ tarmoqlarda suvni hisobga olish usulini takomillashtirish., 2018 <https://staff.tiiame.uz/storage/usyers/63/articles/rz9ZJbx2azAVesEkUaVCX9eZWfYerRfKwwwE8jwV.pdf>
8. Развитие педагогической компетентности преподавателей □технических дисциплин, 2020<https://staff.tiiame.uz/storage/usyers/170/articles/x6kkPwpaZC9ayXC67WEfTrwgRgLPguo96x9JUF7A.pdf>
9. 362_1_BDFF0CD00437E0 BBABF7B133CC575F7364 423B1F.pdf https://uniwork.buxdu.uz/resurs/362_1_BDFF0CD00437E0BBABF7B133CC575F7364423B1F.pdf
10. 436b0d75339e460ba8f7 86a9c76923fe.pdf <https://cdn.tiiame.uz/assets/uploads/436b0d75339e460ba8f786a9c76923fe.pdf>
11. Khusanboy MUMINOV, Mavlonbek KOMOLOV “Digital Technology and Digital History” Raqamli-texnologiyal ar-va-raqamli-tarix. Pdf - https://www.researchgate.net/publication/369916807_Raqamli_texnologiyalar_va_raqamli_tarix/fulltext/6434058f609c170a130982a4/Raqamlitexnologiyalar-va-raqamli-tarix.pdf